

Tercera Jornada Integral de Ponencias

Empalme, Sonora. Del 04 al 08 de Julio de 2022.

Título: *“Reducción de entregas tardías con clientes en una empresa Automotriz”*

Área del Proyecto/Investigación: *Gestión Organizacional*

Autor 1(Alumno): *Vega Rodríguez Esteban*

Correo: *Esteban.vega@potros.itson.edu.mx*

Autor 2(Maestro Asesor): *Zazueta Alvarado María del Carmen*

Correo: *maria.zazueta@potros.itson.edu.mx*

Programa Educativo: *Ingeniería Industrial*

Campus: *Empalme*

Resumen

El objetivo del proyecto fue reducir las entregas tardías que se tenían con clientes en la empresa bajo estudio de giro automotriz en 30% de su nivel total. El área de servicio a clientes está integrada por 90 personas de las cuales 65 son hombres y 25 son mujeres con sus respectivos puestos de especialistas, supervisores y gerentes. Se utilizaron materiales basados en software para crear base de datos, así como las computadoras de cada trabajador para establecer los procedimientos. La aplicación del método utilizado, se determinó en base al desarrollo del problema dando así, la implementación de la metodología del “Ciclo de Deming” Hacer, Planear, Actuar y Verificar, obteniendo de esta manera un resultado benéfico del 50% de su reducción total. Se estableció de primera instancia buscar la satisfacción total de todos sus clientes con el fin de ser una empresa de primer nivel mundial, Reduciendo el nivel total de entregas tardías que tenía la empresa bajo estudio en un porcentaje del 50%, donde se implementó un seguimiento con clientes para poder darles un plan de acción y recuperación en base a la demanda exigida por sus clientes alrededor del mundo. Establecidos los lineamientos del desarrollo del proyecto, se utilizó un formato para seguimiento de las áreas involucradas el cual se volvió un punto auditable para el área del servicio al cliente, junto con las demás áreas involucradas en el desarrollo del proyecto.

Tercera Jornada Integral de Ponencias

Empalme, Sonora. Del 04 al 08 de Julio de 2022.

1. Introducción

1.1 Antecedentes

La calidad en el servicio al cliente no es un tema reciente dentro de las empresas, ya que desde siempre los clientes han exigido el mejor trato y la mejor atención al adquirir un producto o servicio, seguido de la confiabilidad, calidad, tiempos razonables, precios, y constante innovación por parte de las mismas, por lo cual cada una de las organizaciones se han dado a la tarea de buscar diversas alternativas para enriquecer dichas exigencias (Solórzano. G. Aceves, J., 2013).

Los servicios son actividades de naturaleza intangible en las que participan un proveedor y un cliente, generando satisfacción para este último, a partir de actos e interacciones, que son contactos sociales (Alfonso, 2019).

El departamento de “Servicio al Cliente” es la primera vía de comunicación donde la empresa bajo estudio con giro automotriz, busca la satisfacción total de todos sus clientes con el fin de ser una empresa de primer nivel mundial. En la actualidad, el departamento de servicio al cliente cuenta con diversas restricciones negativas que se enfrentan como empresas donde lo más afectado se ve en los tiempos de LT (Tiempos de Entrega), como los tiempos logísticos para que se pueda entregar el material con distintos clientes a su tiempo y que su satisfacción sea grata (ver figura 1) y de un rango positivamente bueno para la empresa automotriz.

Tercera Jornada Integral de Ponencias

Empalme, Sonora. Del 04 al 08 de Julio de 2022.

Figura 1. Modelo Kano

Fuente: Carro, R. González, D. 2004

En investigaciones previas se ha demostrado que el primer problema por el cual enfrenta la empresa bajo estudio como empresa mundial son las afectaciones que ha implicado la actual pandemia donde se ven afectados los tiempos acordados con clientes y esto genera retención en ventas (dólares) y/o quejas por parte de clientes hacia la empresa.

1.2 Planteamiento del Problema.

La actual pandemia ha ocasionado múltiples problemas con clientes que se ven reflejado

Tercera Jornada Integral de Ponencias

Empalme, Sonora. Del 04 al 08 de Julio de 2022.

en sus entregas acordadas acorde al pronóstico emitido por los acuerdos y/o los tiempos de entrega (Lead Time).

En muchas de las ocasiones, los temas logísticos son los que más perjudican a los distintos clientes que tiene su empresa alrededor del mundo, donde entran las “Entregas Tardías” con clientes relacionado al material que no se entrega en el tiempo acordado con cliente en su contrato establecido.

Con base en investigaciones realizadas sobre las entregas tardías con clientes que se tiene en la empresa bajo estudio, se obtuvieron los siguientes resultados con relación a afectaciones en retenciones por pagos en dólares especificado y/o dividido por supervisor, como se muestra en la Tabla 1.

Tabla 1

Descripción total de entregas tardías con clientes (dólares) - agosto

Divisiones por supervisores	Suma de dólares por cada supervisor
Supervisor 1	\$1,483,406.4 USD
Supervisor 2	\$1,857,613.7 USD
Supervisor 3	\$1,623,211.0 USD
Supervisor 4	\$1,152,170.5 USD
Supervisor 5	\$372,915.39 USD
Supervisor 6	\$97,936.54 USD
Supervisor 7	\$95,554.83 USD
Total	\$6,388,808.53 USD

Nota. Esta tabla indica la cantidad total de dólares que tiene cada supervisor en retención de pagos en el mes de agosto, 2021.

Cuando no se entrega un material al tiempo acordado con cliente, es un punto malo para el departamento de “Atención al Cliente” y para sus métricos establecidos manejados internamente como lo son “Solicitud de Envío” con cargo adicional para la empresa,

Tercera Jornada Integral de Ponencias

Empalme, Sonora. Del 04 al 08 de Julio de 2022.

“Entregas Tardías” (Past Due) medible sobre el incremento de dólares (pagos pendientes) y bloqueos por el material no acorde al acuerdo con cliente en base a nuestro Standard Pack (Cajas). Los problemas actuales se derivan de las plantas de producción de las cuales se encuentran con problemas de capacidad, problemas de resina, problemas de metales, etc. Todo esto enfrenta la empresa bajo estudio, así como a su departamento de crédito por la retención de pagos, quejas y/o inconformidades por el incumplimiento del material establecido al tiempo acordado.

Por lo anterior, ¿Qué se tendría que realizar en la empresa bajo estudio para cumplir con los requerimientos de entrega de sus clientes?

1.3 Objetivo

Reducir las entregas tardías de componentes a los distintos clientes de la empresa bajo estudio en un 30%, con el fin de cubrir la demanda y evitar que las entregas se vean afectadas por factores tales como tránsitos logísticos, problemas de capacidad en planta origen donde se produce el material, extravío de material, etc.

2. Método

2.1. Sujetos

La empresa bajo estudio de giro automotriz está constituida en el área de “Servicio al Cliente” por 90 personas de las cuales 65 son hombres y 25 son mujeres donde cada una de las personas lleva sus respectivas actividades diarias y/o seguimiento bajo su puesto como se describe a continuación:

Especialistas: 20 mujeres, 59 hombres.

Supervisores: 2 mujeres, 5 hombres.

Gerentes: 3 mujeres, 1 hombres.

Tercera Jornada Integral de Ponencias

Empalme, Sonora. Del 04 al 08 de Julio de 2022.

2.2. Materiales

El equipo utilizado fue el siguiente:

- Computadora.
- El software utilizado fue el siguiente: Share Point – Base de datos.

2.3 Procedimientos

Se utilizará la herramienta PDCA (Ciclo de Deming) para controlar de una mejor manera las órdenes tardías con clientes considerando cada fase según Giménez, 2019 los cuales se describen a continuación:

- **Planificación:** Basada en la misión, visión y valores de la compañía. También deben trazarse los objetivos y metas que desea alcanzar la empresa. Si no se implementan estos ítems en esta primera etapa, podrían encontrarse errores en las fases posteriores y perjudicar el tiempo previsto por cada una.
- **Realización:** Se divide en tres pasos: formación de todos los colaboradores y gerentes que están inmersos en el proyecto, la realización del proyecto en sí y los resultados obtenidos en la evaluación.
- **Verificación:** Se identifica los posibles problemas que han surgido durante la ejecución del proyecto. Para identificarlos, existen dos métodos: de forma paralela a la realización, con la finalidad de comprobar si se viene trabajando conforme lo estipulado, y al final de la misma, cuando ya se tienen a la mano los resultados.
- **Acción:** Se aplicará medidas correctivas para mejorar el proyecto. Una vez realizadas las modificaciones, se vuelve a la planificación, iniciando así un nuevo ciclo.

Borrego en el 2009, mencionó que el Ciclo Deming es utilizado entre otras cosas para la mejora continua de la calidad dentro de una empresa. El ciclo consiste de una secuencia lógica de cuatro pasos repetidos que se deben de llevar a cabo

Tercera Jornada Integral de Ponencias

Empalme, Sonora. Del 04 al 08 de Julio de 2022.

consecutivamente (Castillo, 2019).

3. Resultados

Con la implementación del ciclo de Deming, se llevaron a cabo las siguientes acciones:

Planificación: En esta fase se estableció por el equipo de planeación que se buscaría aumentar el seguimiento de todas las ordenes de clientes (ver figura 2) que se tienen, basadas en las piezas que necesitan acorde al LT (Tiempo de Entrega) dando así un plan de acción y recuperación para todas las entregas tardías existentes.

Week 1		Monday		Tuesday		Wednesday		Thursday		Friday		Orders at risk link
Past Due	20 Day Past Due \$5	\$ 182,126				\$ 185,013				\$89,665		30 day PO link
	Comments	We are taking actions to reduce this PO with planning team as the most critical parts and allocations there will be.		Follow-up with planning team according to the most critical parts in meetings with some customers giving them the action and recovery plan.		Follow-up with planning team according to the most critical parts in meetings with some customer giving them the action and recovery plan.		It's planned to prioritize and continue to do an action plan with planning team and get with customer a better action plan to reduce with them the current PD. Results have been obtained during this week 42.		I have talked with some customers to see what date they will need the material regarding to the PO's in past due and move them to the date they will need it. we are working on a shipping plan with planning team to deliver these parts according to when they will need these parts.		Blocks list
Pending IDOC's	< 1 weeks	< 2 Weeks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19
	< 3 Weeks	< 4 Weeks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27
	Comments		No IDOC's		No IDOC's		No IDOC's		No IDOC's			
Block Resolution	Total Blocks	# of Blocks > 7 hrs				1522	1566	415		336	340	55
	# of 55,66,67 Blocks					0		46		19		66
	Comments	The customer has been notified of the MOQ's and Standard Pack and their support for the update of the demand based on the date provided.		The customer has been notified of the MOQ's and Standard Pack and their support for the update of the demand based on the date provided.		The customer has been notified of the MOQ's and Standard Pack and their support for the update of the demand based on the date provided.		The customer has been notified of the MOQ's and Standard Pack and their support for the update of the demand based on the date provided.		The customer has been notified of the MOQ's and Standard Pack and their support for the update of the demand based on the date provided.		67
	Total # of ZI Blocks	# of Unresolved ZI Blocks										70
	Comments		Not available yet		Not available yet		Not available yet		Not available yet		Not available yet	
Orders at Risk	# of orders with Planned Due Date that exceed Request Date					121		121		181		85
	Comments	We are taking actions as a shipping plan and recovering plan with planning team.		We are taking actions as a shipping plan and recovering plan with planning team.		We are taking actions as a shipping plan and recovering plan with planning team.		We are taking actions as a shipping plan and recovering plan with planning team.		We are taking actions as a shipping plan and recovering plan with planning team.		88

Figura 2. Formato establecido para el seguimiento de órdenes de clientes

Fuente: Departamento de Mejora Continua, 2021.

Tercera Jornada Integral de Ponencias

Empalme, Sonora. Del 04 al 08 de Julio de 2022.

Hacer: A partir del formato establecido y desarrollado por el Ciclo “PDCA”, se llevarán juntas de seguimiento semanales para ver cuáles son las órdenes que más tienen un alto nivel de criticidad y las acciones a tomar para las áreas involucradas para llegar a un acuerdo con los clientes y ofrecerles el mejor plan de recuperación y una fecha compromiso dando así la liberación de dichas entregas tardías. Esto con el fin de aumentar la satisfacción del cliente y obtener mejores resultados en evaluaciones por parte de todos los clientes de la empresa bajo estudio.

Los pasos a seguir con el método “Ciclo de Deming” serán los siguientes:

Revisar cuales son las órdenes con mayor retraso con clientes, priorizando en una escala del 1 – 3 para dar un seguimiento a los números de parte más críticos. Se elaborará un plan de recuperación en el cual se dará una fecha de compromiso cliente – proveedor para entregar las piezas en la orden de compra de cliente. Se trabajará con el equipo de planeación para presionar a la planta manufacturera la urgencia de priorizar los números de parte más críticos que se necesitan entregar con urgencia. Desarrollando los parámetros establecidos, se harán juntas de seguimiento con el departamento de logística para ver la mejor fecha de llegada de dicho material.

Verificar: Se Verificará con el equipo de planeación que la fecha de compromiso para realizar las entregas tardías con clientes, sean entregadas en sus selecciones semanales, dando así un 50% de reducción total al finalizar diciembre. Se estará verificando que el seguimiento sea oportuno para todas las partes para obtener el porcentaje de reducción esperado y mejorar el métrico de entregas tardías en la empresa bajo estudio.

Actuar: En base al desarrollo establecido por las entregas tardías con clientes, se establecieron parámetros y estándares por cumplir dentro del área de “Servicio al Cliente” ya que será de suma importancia como pilar fundamental del seguimiento diario, así como definir si hubo fallas en el proceso y seguimiento, analizar si los resultados fueron óptimos

Tercera Jornada Integral de Ponencias

Empalme, Sonora. Del 04 al 08 de Julio de 2022.

y ver las ventajas y desventajas que se tuvieron en estos meses en base a las evaluaciones con clientes.

Atacando el actual problema que atraviesa la empresa, se han obtenido resultados esperados y benéficos alcanzando un porcentaje mayor del esperado de 30% a un porcentaje del 50% donde la gran mayoría de clientes recibió la cobertura total de sus órdenes de compra debido al seguimiento desarrollado con el método del “Ciclo de Deming”. Se han obtenido los siguientes resultados en el transcurso del desarrollo total durante el periodo de Agosto – Noviembre como se muestra en las siguientes figuras 3 & 4 comparación de entregas tardías.

Figura 3. Resultados de entregas tardías (dólares) agosto

Fuente: Departamento de Mejora Continua, 2021.

Tercera Jornada Integral de Ponencias

Empalme, Sonora. Del 04 al 08 de Julio de 2022.

Figura 4. Resultados de entregas tardías (dólares) noviembre
Fuente: Departamento de Mejora Continua, 2021.

Con base a los resultados previamente mostrados en las gráficas, del total que se obtuvo en agosto en la suma total de dólares debido a las entregas tardías con clientes, la suma total fue de **\$7, 173, 997,60**

Con la implementación del proyecto y del seguimiento acorde al método de “Ciclo de Deming” se obtuvo un resultado total en base a las entregas tardías de **\$3,479,307.96 USD.**

Como resultado final se obtuvo una mejoría en una reducción total de **\$3,694,689.64 USD** lo cual es un 50% del porcentaje de reducción esperado al mes actual (ver figura 5) como se muestra a continuación:

Tercera Jornada Integral de Ponencias

Empalme, Sonora. Del 04 al 08 de Julio de 2022.

Figura 5. Suma de comparaciones (dólares) agosto – noviembre

Fuente: Departamento de Mejora Continua, 2021.

4. Conclusiones

En el desarrollo del presente proyecto, se ha determinado y alcanzado el objetivo primordial el cual fue la reducción de un 50% en las entregas tardías con clientes de la empresa bajo estudio, del cual conforme fue avanzando el periodo de desarrollo y aplicación, se estipularon y analizaron correctamente todas las áreas de oportunidad en diferentes departamentos, causas raíces de este problema planteado en su desarrollo, así como sus soluciones.

En base a los resultados obtenidos en el desarrollo del presente proyecto, se analizaron y plantearon correctamente los objetivos primordiales a alcanzar en el periodo de agosto - diciembre dando así, un resultado benéfico del cual fue el primer avance esperado en un total de 50% de su reducción total, de lo cual se recuperó una gran cantidad de ingresos que estaban en proceso y/o en paro de pagos debido a la falta de entregas con clientes.

Tercera Jornada Integral de Ponencias

Empalme, Sonora. Del 04 al 08 de Julio de 2022.

Con el seguimiento esperado en los siguientes meses, se espera seguir atacando el problema primordial de entregas tardías, soportado con un buen seguimiento ampliado en las áreas involucradas, y de esta manera seguir incrementando la reducción de entregas tardías con clientes en un porcentaje mayor al 51%.

Como consecuencia al proyecto desarrollado, se amplió el seguimiento del método establecido “Ciclo de Deming” en base a mejores prácticas en el cual se vio involucrado el departamento de planeación, así como el área logística. Esperando un gran seguimiento para los puntos más críticos que enfrenta la empresa actualmente siguiendo los puntos implementados y aplicados en el área de “Servicio al Cliente”.

5. Referencias

- Alfonso Y. (2019, junio 5). Servicio: qué es, características, clasificación y tipos.
Recuperado de <https://www.gestiopolis.com/servicio-que-es-caracteristicas-clasificacion-y-tipos/>
- Castillo, L. (2019) El Modelo Deming (PHVA) Como Estrategia Competitiva Para Realzar el Potencial Administrativo. Universidad Militar Nueva Granada.
<https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654/34875/CastilloPineda%20LadyEsmeralda2019.pdf.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Giménez, J. (2019) Ciclo PDCA Conoce de qué trata y por qué es importante para las empresas. Esan Graduate School of BUSINESS.
<https://www.esan.edu.pe/conexion-esan/ciclo-pdca-conoce-de-que-trata-y-por-que-es-importante-para-las-empresas>
- Carro, R. González, D. (2004). Administración de la calidad total. Universidad Nacional

Tercera Jornada Integral de Ponencias
Empalme, Sonora. Del 04 al 08 de Julio de 2022.

de Mar del Plata. http://nulan.mdp.edu.ar/1614/1/09_administracion_calidad.pdf

Solórzano G. Aceves J. (2013). El buzón de Pacioli. Importancia de la calidad del servicio al cliente. Un pilar de la gestión empresarial.

<https://www.itson.mx/publicaciones/pacioli/Documents/no82/pacioli-82.pdf>